

Научная статья
УДК 811.161.1
DOI: 10.5281/zenodo.10995649

ЛЕКСИКА ОГРАНИЧЕННОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ В ТЕКСТАХ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛОВ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ

© 2024 Ю.В. Щипанова¹, Н.В. Егорова², А.А. Полуфакина³

¹⁻³ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»

¹ORCID 0009-0001-4099-9678

²ORCID 0000-0002-6707-5045

³ORCID 0009-0004-0728-6037

В настоящей статье рассматривается лексика ограниченного употребления, функционирующая в текстах авторских телеграм-каналов современных российских военных корреспондентов. Актуальность работы обусловлена необходимостью изучения внелитературных единиц вследствие интенсификации процесса их проникновения в нормализованную форму общенародного языка. В ходе исследования журналистских интернет-публикаций применялись различные методы и приемы: сплошная выборка, анализ, синтез и дифференциация лексем. Выявлено активное использование вулгаризмов, обсценной лексики, военных и политических жаргонизмов, сленгизмов (молодежных жаргонизмов), арготизмов; определены их основные лексико-семантические группы. Сделаны выводы о роли лексики ограниченного употребления в текстах телеграм-каналов военных корреспондентов: активное использование сниженных лексем способствует реализации информационной функции, созданию эффекта достоверности, служит эффективным способом трансляции личного отношения к событиям, людям, фактам, установления доверительного контакта с аудиторией, эмоционального воздействия на интернет-читателя.

Ключевые слова: лексика ограниченного употребления, внелитературная лексика, обсценная лексика, вулгаризм, жаргонизм, сленгизм, арготизм, лексико-семантическая группа, телеграм-канал.

Для цитирования: Щипанова Ю.В. Лексика ограниченного употребления в текстах Телеграм-каналов современных российских военных корреспондентов / Ю.В. Щипанова, Н.В. Егорова, А.А. Полуфакина // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 1. – С. 88–98. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.10995649>.

Процесс активного проникновения внелитературной лексики не только в устно-разговорную речь, но и в язык средств массовой информации и художественной литературы фиксируется учеными-русистами с конца 1980-х годов XX века. На современном этапе, в условиях глобальной информатизации общества и повышения роли масс-медиа, необходимо констатировать интенсификацию и расширение «интервенции» в литературный язык элементов, традиционно находящихся за его пределами. Уже не подлежит сомнению тот факт, что СМИ, являясь масштабной площадкой речепользования, диктуют языковую моду, способствуют созданию благоприятных условий для внедрения внелитературных элементов в практику рядового носителя языка. «Говоря о языковых процессах, пусковым механизмом которых служат масс-медиа, в первую очередь можно выделить следующие: 1) тенденция к размыванию чётких стилевых границ; 2) распространение норм разговорного стиля в базовом корпусе медиаречи (новости, информационная аналитика, комментарий); 3) тиражирование ошибочного речеупотребления (неправильное ударение, грамматические ошибки, неверная сочетаемость); 4) снижение речевой нормы за счёт употребления в СМИ жаргонизмов, ненормативной лексики и т.д. [6, с. 14].

Научный интерес к «этиологии» внелитературных лексических единиц в публицистическом тексте, попытки их классификаций, лексикографического описания, изучение особенностей использования наблюдаются в работах многих современных исследователей языка: В.Д. Бондалетова [2], И.Р. Гальперина [3], М.В. Горбаневского, Ю.Н. Караулова, В.М. Шаклеина [4], В.С. Елистратова [7], О.П. Ермаковой, Е.А. Земской, Р.И. Розиной [8].

Целью настоящей работы является описание, классификация и анализ специфики употребления внелитературных лексем, функционирующих в текстах современных российских военных корреспондентов. Источником материала послужили телеграмм-каналы «Репортер Руденко V» (<https://t.me/RtrDonetsk>), «Военкор Котенок» (<https://t.me/voenkorKotenok>), «Сладков +» (https://t.me/Sladkov_plus), «Военкор 1 Z 1 Лисицын ZOV-TV» (https://t.me/evgeniy_lisitsyn), «Kotsnews» (<https://t.me/sashakots>), «Поддубный Поддубный |Z|O|V| edition» (<https://t.me/epoddubny>).

Анализируя тексты телеграмм-постов, мы пришли к выводу, что речь современного российского военкора на лексическом уровне характеризуется наличием большого количества вулгаризмов, табуированных единиц, жаргонизмов, арготизмов. Активное использование сниженных лексем свидетельствует об их огромном эмоциональном потенциале, важной роли для установления доверительного контакта с аудиторией [9], определенном коммуникативном намерении [10], обострении субъективного начала. Кроме того, «употребление в материалах фронтовых репортажей сниженной лексики, несомненно, позволяет добиться еще одного важного для этого направления журналистики эффекта – достоверности» [1, с. 12].

Вулгаризмы, обценные наименования лица или события, употребляемые военными корреспондентами, в большинстве случаев фиксируются в текстах, содержащих характеристику противоположной стороны конфликта и актуальной военной ситуации. Цель использования подобной лексики в постах военкоров – демонстрация негативного отношения журналистов к представителям «чужих» сил, транслирование напряженности обстановки на фронте и в тылу, ее чрезмерного эмоционального накала: «Этот обстрел 100% квалифицируют как террористический акт, так как эти *сволочи* били по густонаселенной застройке»; «А террористам или грабителям был бы *кабздец*»; «Думающие понимают, что к этому *ублюдству* я не имею отношения»; «Франция *раздраконивает* Европу, чтоб сохранить как можно дольше украинский фронт основным, африканский вторичным»; «Наполеон к нам шел, но мы оказались в Париже. Так себе *интрижка*»; «Сначала это были малолетние *кретины* с зажигалками у трансформаторов, потом бабки с зеленкой на участках голосования, теперь эти пастухи с автоматами»; «Судя по тому, что хуситы режут подводный кабель, и совершенно без каких-то рефлексий сбивают американские разведывательные БПЛА, и *лупят* ракетами и дронами по американским кораблям, в йеменском диалекте арабского языка совершенно отсутствует идиома "красные линии"»; «Вот они пошли без техники, потому что их, как я понимаю, начали *дрючить* за потерю всех этих иностранных броне-коробок, потом пошли пешком – ещё больше потери, но снова с техникой, снова пешком и, короче говоря, так и не удалось им взять Токмак».

Наиболее обширный пласт внелитературной лексики, используемой журналистами, составляют **военные жаргонизмы**. Анализ выявленных нами жаргонных лексем позволил отнести их к следующим лексико-семантическим группам:

а) наименования военнослужащих, воинских подразделений:

полосатые братья – десантники («Бой в лесу от наших *полосатых братьев*»);

мобики – мобилизованные («Я слышу иногда циничное выражение «мобики», я им всегда брезговал»);

железные каски – резервисты («Вон у нас в Донбассе были новобранцы, неумехи "Железные каски", а теперь это, подчеркиваю, крутые бойцы и командиры, воюющие блестяще»);

оркестр, музыканты, оркестр, оркестранты, вагнеровцы, вагнерá – бойцы ЧВК «Вагнер» («Музыканты-Вагнера двигаются вперед и сегодня удалось занять завод Востокмаш»; «Судите сами, соболев, пономарев и т.д., и т.п., весь этот прокисший творожок уже радостно закукарекал, сучил лапками и пускал слюну, опуская дифирамбы главе «оркестра», который шел на Москву»; «... честь и хвала оркестру за битву в Бахмуте»; «ЧВК "Вагнер" планирует вернуться в полевой лагерь в ЛНР, рассказал РИА Новости один из "вагнеровцев", присутствующих в Ростове»; «Поляки очень переживают из-за Вагнеров в Белоруссии и поэтому начали переброску войск к границам с Республикой»);

всушники – военнослужащие Вооруженных сил Украины («15 всушников сдались в плен»);

«немцы» – украинские военнослужащие, придерживающиеся националистических взглядов и использующие фашистскую символику («"Немцы" сидят, копают, шкверятся, чего-то активного не предпринимают»);

укровермахт – украинские вооруженные силы («Лиховой был вынужден сообщать о всё новых территориальных потерях укровермахта»);

срочник – солдат срочной службы («Рассказывают историю о том, что в результате прорыва дрз на госгранице срочники приняли бой и понесли большие потери»);

сверчок, контрактник, контрабас – солдат-сверхсрочник, заключивший контракт с армией на несколько лет («Российская армия и контрабасы. Да-да. "Контрабасы", а раньше были "сверчки". Военнослужащие контрактной службы и сверхсрочники»; «"Контрабасы" – это не уничижительное слово, просто обозначение статуса. И это слово, кстати, употребляют теперь всё реже и реже. Потому, что в армии уже сплошные «контрабасы»; «Я не удивлюсь, что ССО противника уничтожили обычные бывшие "мобики", а сегодня уже контрактники»);

спецура – подразделения специального назначения («И огромный респект уже от нас лично Андрею с Павлом за нужные подарки пограничной спецуре»);

б) наименования военной техники, оружия, разного рода оборудования:

вундервафля (от «вундерваффе») – супероружие, как правило, западного производства («Украина выкатила "вундервафлю"»);

камикадзе, птичка – боевой дрон, квадрокоптер («Раньше просто кричали друг другу: «Коптер!!!». А теперь: «Птичка!». И тут варианты: БЛА-разведчик, либо БЛА с боеприпасом, сбрасывать на нас будет, либо камикадзе (ФПВ)»);

химари – американская реактивная система залпового огня M142 HIMARS («Мы бьем всё, что приближается к нашим рубежам, прорывов нет, настроение боевое, снарядов хватает, авиация наша работает, «Герани» летят, ПВО "химари" сбивает»);

кошка – немецкий танк «Леопард» («71-й полк 42-й дивизии 58-й армии ЮВО – гроза немецких "кошек"»);

буханка – автомобиль Ульяновского автозавода с индексами УАЗ-452/УАЗ-3741 и их модификации («Кому повезло, у тех Нива или буханка»);

ананаска (или ананасик) – американская противопехотная ручная граната МК 2 («Неразорвавшиеся снаряды на каждом шагу. Буквально. Американские. В основном суббоеприпасы, так называемые, "ананаски" (BLU)»);

три топора – буксируемая гаубица калибра 155 мм. М777 («Поражение очередных трех топоров при помощи "Ланцетов"»);

СУшка (сушка) – советский и российский многоцелевой самолет-истребитель («И, все-таки, открылась "СУшка", сбившая «китайский» самолет»);

шипучка, ядерка – ядерное оружие («Однако в любом случае это уже полноценные заряды, в то время как еще несколько лет назад предполагалось, что в обозримом будущем Иран может создать лишь "шипучку" – ядерное устройство с неполной цепной реакцией»);

арта – ствольная артиллерия («Пока арта долбит по Клевцеевке, но очень скоро это село полностью перейдет под наш контроль»);

лепесток – противопехотная фугасная мина ПФМ-1 («Минирует не только противопехотными лепестками»);

мангал – устройство из металлического «козырька» и решетки, устанавливаемое над башнями танков, БМП, артиллерийских самоходок, корпусами БТР и других военных машин для защиты от атак дронов («Кроме металлического мангала, от дронов сверху техники крепили шахтную резинотканевую ленту»);

в) наименования территорий, где происходят военные действия; военных объектов: сафари – территория Украины для иностранных военных, приехавших убивать за деньги для развлечения («Обычно желание поучаствовать в сафари на русских заканчиваются попаданием в объемистый список утилизированных "иностранцев"»);

передок – передовая линия расположения войск действующей армии, непосредственно соприкасающихся с противником («Людей нет, обученных, мотивированных людей, которые шли бы следом и делали то же, что делают их братья на передке»);

ленточка – госграница; за ленточкой – на территории противника («Там много всего передано, но дроны, по словам ребят, сейчас нужнее всего. Их реальный дефицит, и в боях "на ленточке" они уходят в тираж очень быстро»);

серая зона – нейтральная полоса между сторонами боевых действий, образованная из-за отвода вооружений от линии соприкосновения («Взяли 2-3 села, но это вообще серая зона до "линии Сурувикина"»);

котел – окруженная территория, на которой находится противник («Украинским войскам до Крыма надо еще дойти сквозь нашу оборону, по степи, и не попасть в котел»);

располага – расположение военного подразделения («Ресурсы неофициальные, в т.ч. местные паблики, подтверждают прилет по располаге ВСУ»);

опорник – опорный пункт, ключевая точка в оборонительной боевой позиции, которая закрепляет общую линию обороны («Артемовское направление – занятие украинского опорника к северо-западу от Бахмута»);

г) наименования противников России:

бандерлог – украинский националист, последователь Степана Бандеры («Бандерлоги внесли Ким Чен Ына в базу "миротворца"»);

ждун – симпатизирующий Украине житель Донбасса и Новороссии («Если кто-то думает, что ждунуны – это чисто херсонская история, ничего подобного»);

заукраинец – человек, поддерживающий современную Украину, украинцев («Показательная история в Энергодаре: в девятиэтажке жили заукраинцы до мозга костей, с УГМ — украинством головного мозга, как у нас называют»);

укр, укроп – украинский военнослужащий («Здесь примерно такой же по сложности участок лбс, как и Победа — один в поле на большой дистанции, и он пока за краями»; «Укропы подтянули танк. Пытаемся завалить. Идёт бой»);

украонаци – украинский приверженец националистических взглядов («Ряд каналов, посвященных боевой работе в СВО и не только, вербально подняли «руки в гору», капитулируя перед вопросом – зачем противник/хохлы/украонаци кладут сотни своих жизней под русским Грайвороном?»);

свидомит (свидомый + содомит) – украинский националист, активный сторонник майдана, ориентации Украины на Запад и изоляции от России («Как я и предсказывал, первому недовольному свидомиту прострелили ногу»);

вырусь – человек русского происхождения, утративший русскую идентичность, предатель («Античеловеческое качество украонацизма никуда не делось, но страшно что его культивируют бывшие русские, т.н. вырусь»);

д) наименования способов ведения боевых действий:

мясная атака – маневр, заключающийся в открытом лобовом сближении с противником и сопровождающийся большим количеством потерь («Мне нравится, как там действуют наши командиры и сами штурмовики. Никаких "мясных атак"»);

мясной штурм – штурм силами пехоты без сопровождения артиллерии, без подавления огневых точек противника («Много говорят про мясные штурмы ВСУ, когда людей ведут фактически на убой, на заклание»);

охота – целенаправленное истребление противника («Артиллерия 150 мсд РФ отработала по координатам и охота была удачной»);

нахрюк – украинское наступление («Несмотря на такое большое количество задействованных сил и средств, противник находится там же, где и до нахрюка, разница лишь в том, что теперь его намного меньше»);

контрнахрюк – украинское контрнаступление («Отсюда и провалы в хохлячем "контрнахрюке", где в безумных атаках перемалываются тысячи людей и сжигается ржавое железо, что поставили с запада»);

накат – атака или тактическое наступление на какой-нибудь мелкий объект, занятый противником («Продолжаем накаты, чтобы восстановить утраченные позиции»);

е) названия действий, осуществляемых во время войны:

вешать люстры – использовать осветительные боеприпасы для освещения местности во время ночных боев или в условиях недостатка освещения («Над Киевским районом противник вешает "люстры"»);

отправить/кидать на мясо – отправить солдат на верную смерть («Боевик ВСУ сходил в контрнаступление на комбата "Анатолыча", который хотел отправить хлопчиков на мясо»);

затрофеить – взять, захватить в качестве трофея («Уже затрофеили системы мобильного интернета Скайлинк от Илона Маска»);

задвухсотить – убить («Задвухсотили его под Лисичанском»);

прибаранить/забаранить – убить («В Артемовске была найдена камера Гоу Про, на которой видно, как хохлы случайно прибаранили хохла»);

затрехсотить – ранить («В результате затрехсотили, как минимум, двоих»);

дать джазу – поддержать огнем из тяжелого вооружения («Ох, ... там на севере "дают Джазу");

зачистить – освободить от кого/чего-либо ненужного, постороннего, враждебного («ВС РФ расширили зону контроля в н.п. Тоненькое и зачистили часть посадок между н.п. Тоненькое и Орловка»);

долбить – настойчиво, в течение продолжительного времени атаковать противника («Наши их отрезали, всю ночь долбили "Чебурашку" и воинскую часть»);

обнулить – уничтожить («На одном из боевых дежурств его обнулil снайпер нашей роты Саня "Араб" и отжал у него крутую оптику»);

ж) названия физического состояния человека:

винегрет – труп человека, погибшего в результате взрыва боеприпаса («Контрастун» содомитов превратился в винегрет»; «Всушник сделался винегретом»);

двухсотый – погибший солдат: («Бандеровские паблики скептически оценивают ситуацию на этом направлении, сообщая о росте числа двухсотых»);

трехсотый – раненый солдат («Также наносится огневое поражение по лодкам, на которых противник пытается эвакуировать трехсотых и восполнить потери»).

Наряду с военными жаргонизмами российские журналисты активно используют лексемы, характерные для **молодежного жаргона (сленгизмы)**:

бэкграунд – прошлое человека («На иностранную подготовку отправляют молодых людей без татуировок и участия в наци-движениях в бэкграунде»);

фейк – недостоверная информация («Сообщения о взрывах в самом городе – фейк»);

фейковый – недостоверный, заведомо ложный («Оба видео, которые до этого разошлись по СМИ и тг-каналам, в итоге оказались фейковыми»);

фейкомет – источник (человек, канал, сайт) заведомо лживой, недостоверной информации («Здесь используют только проверенные документы, ссылаются на первоисточники и каждый день разбивают доводы фейкометов»);

фейкометчик – человек, распространяющий недостоверную информацию («Предполагаем, что "бойцы", вычисляют по IP диванных фейкометчиков и наведываются к ним с приветом»);

телега – кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) «Телеграм» («Эти фейковые сообщения, якобы мои, все гуляют и гуляют по телеге»);

инфа – информация («Была инфа, что "Охотник" даже применяли в зоне СВО»);

коммент – публичный комментарий к информационному сообщению, передаче в сети интернет («Многие побоялись прийти из-за угрозы быть мобилизованными и предпочли зигануть где-нибудь в комментах»);

шиза – то же, что шизофрения («Конечно, шиза, но шиза с конкретными планами на будущее»);

хайповать – поднимать ажиотаж вокруг чего-либо, подстёгивая интерес к чему-либо («Хватит хайповать на победах своих дедов и прадедов»);

хайпажор – тот, кто использует широко обсуждаемые темы, события ради привлечения внимания к себе («Потому что хайпажоры со стороны беспилотной авиации украины любят бить по эвакуационным группам наших войск, выдавая это за великую победу»);

пруф – доказательство («Вот и пруф по Николаеву подъехал»);

скрин – снимок экрана мобильного устройства или компьютера, сделанный с помощью стандартных средств или специальной программы («Коллеги, спокойно, судя по всему, данный скрин – фейк»);

вброс – целенаправленное распространение недостоверной информации («В ведущих британских СМИ и на официальном сайте Букингемского дворца этой информации пока нет. Не исключен вброс»);

инсайд – информация, известная определенному кругу лиц до публикации («Это к разговору о многочисленных "инсайдах" контролируемых европейских СМИ»);

пиар – целенаправленная популяризация чего/кого-либо («С этой точки зрения селфи "в осажденной крепости" ничего не меняет, но это отличный пиар»);

лайк – отметка некоторой публикации в социальной сети как понравившейся («Русский солдат сражается, а не собирает лайки»);

лайкать/лайкнуть – оценить публикацию, выразив одобрение («Потом через суд снимаем с оставшихся в живых судимости, вручаю бумаги, фотографируемся, выкладываю в соцсетях – народ "лайкает"»);

дизлайк – отметка некоторой публикации в социальной сети как не понравившейся («Речь Байдена о России утонула в дизлайках»);

дизлайкать – оценивать публикацию, выразив неодобрение («Их задача – лайкать и дизлайкать, «бить в набат», в общем наводить информационный шорох по приказу кураторов»);

спамить – рассылать корреспонденцию лицам, не выразившим желания её получить («Их задача – спамить комментами»);

перепостить – разместить повторно пост (сообщение, заметку в интернете), обычно чужой, с ссылкой на первоисточник («К каналам, которые в погоне за лайками поспешили то видео перепостить – вопросы те же самые»);

подписота – подписчики телеграмм-канала («Тем временем украинские паблики ради лайков и подписоты решили запустить несколько фейковых тезисов, которых нет ни в самом выступлении Макрона, ни на аутентичных французских ресурсах»);

озверин – психотропный лекарственный препарат, устраняющий страх, тревогу, аффективную напряжённость;

наестся озверину – начать вести себя агрессивно, провокационно («Тема транквилизаторов и поддерживающих боевой потенциал веществ на войне большая и серьезная, и вовсе не такая отрицательная, как кажется. Но если речь идет о безжалостном массовом убийстве женщин, детей и безоружных штатских мужчин, с расстрелом сравнимым с акциями фашистов в СССР, то здесь применение так называемого "озверина" возможно»);

банчить – спекулировать незаконным товаром или перепродавать запрещенный к продаже товар («Я понимаю, что есть мотивация для торговли оружием, для того, чтоб "банчить" экипировкой и средствами защиты»).

Речь современного российского военкора изобилует **арготизмами**:

гнать порожняк – лгать, не обладая способностью нести ответственность за ложь («Сергей Авакянц не тот человек, чтоб "спать в одном ботинке", он порожняк гнать не будет»);

отвечать за базар – нести ответственность за сказанное, выполнять обещанное («Заставлять конкретных людей отвечать за базар это прекрасно»);

грохнуть – убить («В частности, украинские военные открыто обсуждают в соцсетях (куда им шастать запрещено, но всем на это плевать), что Макрона на полном серьезе могли грохнуть»);

вмазанный – человек, находящийся в состоянии наркотического опьянения («Хотите вмазанного презика? Их есть у меня»);

рубилowo – ожесточенная битва («Идет рубилowo за позиции на сопках у города, что позволит взять его под плотный огневой контроль»);

терпила – слабый человек, который не может постоять за себя («Походу нацисты из «азов» терпили!!!»);

петух – низшая каста заключенных («Теперь петухи плачут и жалуется на бандитов»);

кукарекать – высказывать мнение, вызывающее недовольство («Послушайте, как один из терпил кукарекает»);

отжать – отнять что-либо («Румыны "отжали" Су-27 ВВС Украины»);

нагнуть – поставить в зависимое и управляемое состояние, одержать верх («Этих клоунов нагнули местные бандосы из Запорожья»);

бабки – деньги («...единственное, что их интересует – бабки»);

отморозок – безнравственный, разнузданный, обычно молодой человек, способный бездумно совершать самые жестокие поступки («Все харьковчане, включая отморозков из «Кракена», а также, как их называют, дуремаров из местных органов власти, признают, что подобного в Харькове не наблюдалось уже порядка двух лет»);

лох педальный – глупый, недалекий человек («Теракт совершили "лохи педальные"»).

Арготизмы и сленгизмы в текстах военных корреспондентов нацелены не столько на установление контакта с читателем, сколько на создание особой экспрессивной атмосферы, способной эффективно воздействовать на аудиторию, вызывать необходимую эмоциональную реакцию на сообщение. Важно также отметить, что использование маргинальной лексики допускается только в текстах, тематика которых связана с описанием боевых действий, жестокости противника, что позволяет фронтовому журналисту выразить собственное, как правило, негативное, отношение к отдельному эпизоду или к происходящему на войне в целом.

Значительный пласт внелитературной лексики, используемой военкоровскими телеграм-каналами, составляют **политические жаргонизмы**. Анализ названных лексических единиц позволил нам выделить следующие лексико-семантические группы:

а) обозначение характера политической деятельности:

печеньки – подкуп оппонентов Госдепартаментом США в целях стимулирования антиправительственных выступлений («Организованный «печеньками» майдан стал орать "Убей русского!"»; «Вместо оплаты действий украинских солдат – "печеньки Нуланд" и "европейская идея" и "защита Родины от очень плохого врага-соседа"»; «Да вот так: печеньки, палатки, баррикады, перестрелки, война»);

б) наименования государственных деятелей и политиков:

дед Бидон, самоходный дед, сонный Джо, дед на перфокартах – президент США Д. Байден («Деда Бидона не так тронула речь Зели, Байден просто сморкается во время речи Зеленского»; «Внезапный визит "Сонного Джо" на Украину состоялся»);

обиженная ливерная колбаса, ливер, Олук Шольц – федеральный канцлер Германии О. Шольц («Назвавший Шольца обиженной ливерной колбасой посол Мельник не жалеет об этом»; «Люди в Германии очень хотят воевать за Украину под Авдеевкой, но диктаторский режим ливерной колбасы Шольца не выпускает их»; «Ливер позорит всю Германию»; «Канцлер Германии Олук Шольц потребовал от России немедленно покинуть пятерку крупнейших экономик мира»);

Зеля, Зельц, наркоман, клоун, презик, Голобородько – президент Украины В. Зеленский («Версии разносились разные, вплоть до того что Зеля пал смертью храбрых»; «Петляет Зельц, латентно подтверждает, что стрелять можно. И правда, дерьмо – а не презик»; «В настоящий момент не могут определить ни в "офисе" наркомана Зеленского, ни в СБУ и СНБОУ»; «В своё время Рацука даже успела пропиарить бандеровская пропаганда, когда клоун вручил ему "Орден мужества"; «Ваши Голобородько соврёт, не дорого возьмёт»»);

Порох – украинский государственный и политический деятель, олигарх, предприниматель, бывший президент Украины П. Порошенко («"Порох" рассчитывает, что Госдеп услышит это заявление и сделает правильные выводы»);

порохобот – сторонник политики П. Порошенко («Приблизительно такие методички будут массово разосланы всем порохоботам»);

мамкин пирожок – глава ГУР Украины К. Буданов («По ликвидации Буданова – ряд источников сообщает, что глава ГУР – «все» и в ближайшее время похороны <...> Никаких подтверждений ликвидации мамкиного пирожка пока нет»);

в) наименования людей по национальной принадлежности:

кацап, москаль – русский («А еще вспоминается Бандера-поппель, который после долгих ухаживаний и подходов со стороны Власова заявил, что "с погаными кацапами дел иметь не намерен"»; «Так вот, абсолютное большинство тогда отвечало в том духе, что "яка разница, за кого москали, если они всё равно москали"»);

пиндос – американец («Русские все же в Афгане были куда мягче пиндосов, пусть и с идеологией, которая рассыпалась в прах...»);

мамбет – представитель тюркских народов (То же самое – в Казахстане: власти системно унижают РФ от присоединения к санкциям до активизации мамбетов и феминисток»);

хохол – украинец («Пока хохлы мечтают о новейшем западном вооружении, старый добрый ФАБ-1500 делает бум-бум в Красногоровке»);

рагуль – глупый, бескультурный представитель украинского народа («Но лезут только ради того, чтобы поднять дух своих приунывших рагулей и бывших русских иуд, да еще показать содомитам готовность принять новую военную помощь»);

англосакс, наглосакс – англичанин и американец («Эта трагическая дата даёт понять, насколько безжалостны англосаксы в достижении своих интересов»; «Не сомневайтесь, русские останоят и наглосаксов»);

пшек, лях – поляк («Из истории хорошо известно, что обидчивые бандеровцы любили резать не только "клятых москалей", но и "пшеков"; «Ну шо, Петя, помогли тебе твои ляхи?»);

лягушатник – француз («Макрону нужно объяснить, что Украина за сутки теряет более тысячи военных безвозвратно. Так что его две тысячи лягушатников, которых готовят для отправки на Украину, по сути на два дня интенсивных боев»);

г) наименования государств:

Уркаина – Украина («Территорию РФ обстреливают из миномётов, а мы до сих пор пугаем Уркаину в официальных заявлениях МО, что можем в ответ "нанести удар по центру принятия решений"»);

Мелкобритания – Великобритания («По форме это мягче, чем заявления ястребов из Мелкобритании»).

Проведенный нами анализ позволил прийти к следующим выводам:

1. Военные журналисты в текстах, размещаемых в авторских телеграм-каналах, активно используют лексику, ограниченную в употреблении: вульгаризмы, табуированные слова, жаргонизмы.

2. Наиболее обширный пласт внелитературной лексики в военкоровских текстах составляют жаргонизмы (военные, молодежные, политические) и арготизмы.

3. Активное использование сниженных лексем позволяет авторам текстов, посвященных острым злободневным проблемам, не только реализовать информационную функцию, но и передать свое отношение к описываемым событиям, людям, фактам, установить доверительный контакт с читателем, вызвать необходимый эмоциональный отклик аудитории.

Регулярное употребление внелитературной лексики в публичной коммуникации и несомненный успех подобной языковой медиапрактики у массовой аудитории вызывают закономерные опасения, что вульгаризация речи может нанести вред не только языку как коммуникативной системе, но и языковому сознанию носителей этого языка вплоть до трансформации их картины мира [11].

Однако похожие лингвотоксичные процессы русисты XX века фиксировали неоднократно [5], отмечая их интенсификацию в периоды глобальных исторических, социальных, идеологических трансформаций, когда сниженное словоупотребление в бытовой, информационной, литературно-художественной, политической сферах возникало как эмоциональная реакция на сложившуюся коммуникативную ситуацию.

В эпицентре внимания современного российского военкора события в России и мире, напряженность ситуации в зоне вооруженного конфликта, жестокость противника, страдания мирного населения – темы, требующие объективного освещения и вызывающие глубокие эмоциональные переживания. Именно в таких текстах мы фиксируем наибольшее количество лексем ограниченного употребления и считаем возможным сделать вывод о том, что их выбор определяется в значительной степени конкретной речевой ситуацией.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Амиров В.М. Сниженная лексика и эффект достоверности в современном военном репортаже / В. М. Амиров // Известия Уральского федерального университета. – 2015. – № 2. – С. 14-18.
2. Бондалетов В.Д. Арготизмы в словарях русского языка: Учеб. пособие к спецкурсу / В. Д. Бондалетов. – Рязань, 1987. – 85 с.
3. Гальперин И.Р. О термине «слэнг» / И.Р. Гальперин. // Вопросы языкознания. – 1956. – № 6. – С. 107-114.
4. Горбаневский М.В. Не говори шершавым языком: О нарушениях норм литературной речи в электронных и печатных СМИ / М.В. Горбаневский, Ю.Н. Караулов, В.М. Шаклеин. – М.: Трэйвис, 2000. – 272 с.
5. Грачев М.А. Третья волна / М.А. Грачев // Русская речь. – М., 1992. – № 4. – С. 61-64.
6. Добросклонская Т.Г. Язык средств массовой информации: учеб. пособие / Т.Г. Добросклонская. – М.: КДУ, 2008. – 116 с.
7. Елистратов В.С. Арго и культура / В.С. Елистратов. – М.: Изд-во МГУ, 1995. – 231 с.
8. Ермакова О.П. Слова, с которыми мы все встречались. Толковый словарь русского общего жаргона / О.П. Ермакова, Е.А. Земская, Р.И. Розина. – М.: Азбуковник, 1999. – 320 с.
9. Мятешевская А.И. Сниженная лексика в СМИ: классификация, употребление, этнокультурные различия (на материале российских и британских газет) / А.И. Мятешевская. – Саратов, 2015. – С. 12-14.
10. Нецименко Г.П. К постановке проблемы «Язык как средство трансляции культуры» / Г.П. Нецименко. – Москва, 2000. – 123 с.
11. Сковородников А.П., Копнина Г.А. Лингвотоксичные явления в речи и языке / А.П. Сковородников, Г.А. Копнина // Мир русского слова. – 2017 – № 3. – С. 28-32.

12. Солганик Г.Я. Язык современных СМИ / Г.Я. Солганик // Журналистика и культура русской речи. – 2004. – № 1. – С. 3-6.

Поступила в редакцию 31.03.2024 г.

VOCABULARY OF LIMITED USE IN TEXTS OF TELEGRAM CHANNELS
OF MODERN RUSSIAN WAR CORRESPONDENTS

Yu.V. Shchipanova, N.V. Egorova., A.A. Polufakina

The article addresses the vocabulary of limited use that functions in the texts of the author's telegram channels of modern Russian war correspondents. The relevance of the work is accounted for by the need of studying non-literary units due to their intensive penetration into the normalized form of the national language. In the course of the research of journalistic online publications, a number of various methods and techniques have been used, among them are continuous sampling, analysis, synthesis, and differentiation of lexical units. The active use of vulgarisms, obscene vocabulary, military and political jargonisms, slangisms (youth jargonisms), argotisms has been revealed. Their main lexical and semantic groups have been identified. Conclusions are drawn about the role of vocabulary of limited use in the texts of telegram channels of war correspondents. The active use of sub-standard lexemes contributes to the implementation of the information function, creates the effect of reliability, and serves as an effective way of broadcasting a personal attitude to the events portrayed.

Key words: vocabulary of limited use, non-literary vocabulary, obscene vocabulary, vulgarism, jargonism, slangism, argotism, lexico-semantic group, telegram channel.

Щипанова Юлия Владимировна.

Кандидат филологических наук.
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», г. Оренбург, Российская Федерация.
Доцент кафедры русской филологии и методики преподавания русского языка.

ORCID 0009-0001-4099-9678

E-mail: yuliya_yuliya_77@mail.ru

Егорова Наталья Валентиновна.

Кандидат филологических наук, доцент.
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», г. Оренбург, Российская Федерация.
Доцент кафедры русской филологии и методики преподавания русского языка.

ORCID 0009-0001-7841-1390

E-mail: stella-env@yande.ru

Полуфакина Анжелика Александровна.

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», г. Оренбург, Российская Федерация.
Студент.

ORCID 0009-0004-0728-6037

E-mail: apol1213@yandex.ru

Shchipanova Yulia Vladimirovna.

Candidate of Philology.
Orenburg State University, Orenburg, Russian Federation.
Associate Professor at Department of Russian Philology and Teaching methods of the Russian language.

ORCID 0009-0001-4099-9678

E-mail: yuliya_yuliya_77@mail.ru

Egorova Natalia Valentinovna.

Candidate of Philology, Associate Professor.
Orenburg State University, Orenburg, Russian Federation.
Associate Professor at Department of Russian Philology and the Russian language Teaching methods.

ORCID 0009-0001-7841-1390

E-mail: stella-env@yande.ru

Polufakina Angelika Alexandrovna.

Orenburg State University, Orenburg, Russian Federation.
Student.

ORCID 0009-0004-0728-6037

E-mail: apol1213@yandex.ru